

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2019, Том 10, № 3, С. 194 – 199

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 634.22:631.524.84/.85

© 2019 г. **Ф. М. Гасымов**, канд. с.-х. наук,
М. А. Мазунин, д-р с.-х. наук,
Н. В. Глаз, канд. с.-х. наук,
А. П. Гераскин, И. Г. Кадочников

(Уральский федеральный аграрный НИЦ УрО РАН, Екатеринбург)
**ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ**

Для повышения экологической устойчивости садоводства Южного Урала необходимо возделывать адаптивные сорта плодово-ягодных культур. Оценка экологической пластичности позволила выделить 9 адаптивных сортов яблони. Из них сорта Белое летнее (13,9 т/га; $b_i = 0,91$; $S_i^2 = 4,9$), Бочонок (13,2 т/га; 1,18; 2,0) и Миасское (11,7 т/га; 1,01; 4,7) являются пластичными. Сорта яблони Чудное (21,0 т/га; $b_i = 2,29$; $S_i^2 = 15,7$), Братчуд (19,4 т/га; 1,82; 6,0), Приземлённое (16,7 т/га; 1,30; 11,1), Уральское наливное (15,3 т/га; 1,28; 8,8) и Копейское (13,2 т/га; 1,24; 9,3) относятся к сортам интенсивного типа. Сорт яблони Память Жаворонкова является сортом нейтрального типа (12,8 т/га; $b_i = 0,73$; $S_i^2 = 5,2$).

Ключевые слова: плодовые культуры, яблоня, сорт, продуктивность, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность.

F. M. Gasymov, M. A. Mazunin, N. V. Glaz, A. P. Geraskin, I. G. Kadochnikov
**ASSESSMENT OF ECOLOGICAL PLASTICITY
OF CHELYABINSK APPLE VARIETIES**

To increase the environmental sustainability of gardening in the Southern Urals, it is necessary to cultivate adaptive varieties of fruit crops. Assessment of environmental plasticity made it possible to identify 9 adaptive varieties of apple trees. Of these, varieties Belaye letneye (13.9 t/ha; $b_i = 0.91$; $S_i^2 = 4.9$), Bochonok (13.2 t/ha; 1.18; 2.0) and Miasskoye (11.7 t/ha; 1.01; 4.7) are ductile. Apple tree varieties Chudnoye (21.0 t/ha; $b_i = 2.29$; $S_i^2 = 15.7$), Bratchud (19.4 t/ha; 1.82; 6.0), Prizemlennoye (16.7 t/ha; 1.30; 11.1), Ural'skoye nalivnoye (15.3 t/ha; 1.28; 8.8) and Kopeiskoye (13.2 t/ha; 1.24; 9.3) are classified as intensive type. Apple variety Pamyati Zhavoronkova is a neutral variety (12.8 t / ha; $b_i = 0.73$; $S_i^2 = 5.2$).

Keywords: fruit crops, apricot, variety, productivity, ecological plasticity, stability, adaptability.

Введение

Успех в садоводстве обусловлен использованием адаптивного потенциала плодово-ягодных культур и сортов [1-3]. По мнению Н.И. Вавилова [4], в условиях континентального климата предпочтительны пластичные сорта, способные приспосабливаться к разным экологическим условиям. Стабильная урожайность сорта при этом достигается за счет сочетания в генотипе высокой продуктивности и устойчивости к неблагоприятным экологическим факторам [5-6]. Роль пластичности сорта возрастает при возделывании в условиях широкой вариации лимитирующих факторов [6]. Следовательно, рост экологической устойчивости садоводства на Южном Урале можно обеспечить путем подбора наиболее пластичных сортов по каждой культуре [7-9].

Экологическая пластичность, характеризующаяся как отзывчивость генотипа на изменение условий выращивания, у семечковых культур изучена недостаточно. В условиях Южного Урала яблоня относится к числу наиболее адаптивных плодовых культур, отличающихся повышенной зимостойкостью, засухоустойчивостью, скороплодностью, высокой продуктивностью [10-11]. Однако не все сорта яблони характеризуются комплексом хозяйственно-ценных признаков и обладают экологической пластичностью [12].

Целью наших исследований была оценка уральского сортимента яблони по экологической пластичности и стабильности в условиях Южного Урала.

Объекты и методы исследования

Исследования проведены в 2006-2010 гг. в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ УрФНИЦ УрО РАН. Объектом исследования служили сорта яблони (*Malus domestica* Borkh.), возделываемые на Южном Урале. При проведении исследований руководствовались классическими методиками [13-14]. Математическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [15]. Параметры экологической пластичности сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [16]. Адаптивность сортов яблони определялась по коэффициенту адаптивности [17].

Погодные условия за период исследований были различными. Наиболее суровой была зима 2009/10 гг. ($-17,5^{\circ}\text{C}$), тогда как зима 2006/07 гг. ($-9,6^{\circ}\text{C}$) оказалась в среднем на $4,7^{\circ}\text{C}$ теплее обычного. Малоснежной была зима 2008/09 гг. (44 мм), тогда как в зимы 2005/06 и 2009-2010 гг. осадков выпало в 1,5 раза больше нормы. По показателю ГТК (по Селянинову) летний период 2006 и 2008 гг. был признан влажным (1,81 и 1,68 соответственно), 2007 г. – недостаточно-влажным (0,92), 2009 г. – оптимально-влажным (1,21), а 2010 г. – засушливым (0,65). Среднегодовая температура 2006 г. составила $2,9^{\circ}\text{C}$, 2007 г. – $3,9^{\circ}\text{C}$, 2008 г. – $4,6^{\circ}\text{C}$, 2009 г. – $3,5$ и 2010 г. – $3,3^{\circ}\text{C}$, а годовая сумма осадков – 585 мм, 442 мм, 601 мм, 408 и 370 мм соответственно.

Результаты исследований и их обсуждение

Наиболее благоприятными для возделывания яблони оказались условия 2009 года, когда продуктивность изученных сортов составила в среднем 21,1 т/га, а индекс среды ($I_i = 9,5$) в 1,8 раза превышал среднюю урожайность по опыту (таблица 1).

Таблица 1

Урожайность и параметры пластичности сортов яблони, т/га

Сорт	Урожайность, т/га						Параметры	
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Сред- нее	b_i	S_i^2
Чудное	26,2	6,1	23,7	40,3	8,8	21,0	2,29	15,7
Братчуд	15,9	11,2	19,6	38,1	12,4	19,4	1,82	6,0
Приземлённое	11,9	9,1	18,7	30,0	13,9	16,7	1,30	11,1
Уральское наливное	18,2	10,1	13,0	27,6	7,4	15,3	1,28	8,8
Копейское	8,8	8,0	16,2	25,6	7,5	13,2	1,24	9,3
Бочонок	16,6	7,5	14,1	25,3	8,9	14,5	1,18	2,0
Миасское	8,8	6,3	14,7	21,3	7,6	11,7	1,01	4,7
Белое летнее	11,3	7,7	15,6	22,8	12,2	13,9	0,91	4,9
Память Жаворонкова	14,8	6,0	13,2	18,9	11,3	12,8	0,73	5,2
Кибо	8,8	4,0	11,4	14,4	4,3	8,6	0,72	2,9
Зимнее низкорослое	6,5	3,2	4,2	9,5	2,3	5,1	0,46	1,5
Подснежник	4,7	2,0	1,6	7,6	2,1	3,6	0,37	2,1
Ковровое	5,7	3,6	2,1	8,6	3,2	4,6	0,35	3,3
Соколовское	3,8	0,9	1,6	5,7	0,7	2,5	0,34	1,0
Среднее	11,5	6,1	12,1	21,1	7,3	11,6	–	–
Индекс I_i	-0,1	-5,5	0,5	9,5	-4,3	–	–	–
НСР ₀₅	0,9	0,6	1,1	2,3	0,6	–	–	–

Неблагоприятными для яблони оказались условия 2007 и 2010 гг., когда урожайность изученных сортов была в 1,9 и 1,6 раза ниже средней по опыту, а индекс среды был отрицательный (соответственно -5,5 и -4,3 т/га). Близкие к норме условия были в 2006 и 2008 гг., когда средняя урожайность сортов варьировала от 11,5 до 12,1 т/га, а индекс среды от -0,1 до 0,5.

Чем выше коэффициент регрессии (b_i), тем значительнее отклик генотипа на улучшение условий выращивания, и чем меньше показатель S_i^2 , тем более стабильным является сорт [18]. Особую ценность при этом представляют высокопродуктивные *пластичные сорта*, имеющие коэффициент регрессии близкий к 1, а показатель стабильности близкий к 0. Такое сочетание показателей свидетельствует о том, что урожайность сорта соответствует изменению условий среды.

Среди изученного сортимента яблони к пластичным сортам, сочетающим высокую продуктивность, экологическую пластичность и стабильность, можно отнести сорта: Миасское (11,7 т/га; $b_i = 1,01$; $S_i^2 = 4,7$), Бочонок (13,2 т/га; 1,18; 2,0) и Белое летнее (13,9 т/га; 0,91; 4,9).

К ценным генотипам также относятся *сорта интенсивного типа*, которые характеризуются высокой отзывчивостью на изменение условий среды (коэффициент регрессии b_i значительно выше 1), но вместе с тем, как правило, имеющие низкую стабильность. Интенсивные сорта хорошо отзываются на улучшение культуры земледелия, резко увеличивая урожайность [19]. В нашем опыте выделено 5 сортов яблони интенсивного типа – Чудное (21,0 т/га; $b_i = 2,29$; $S_i^2 = 15,7$), Братчуд (19,4 т/га; 1,82; 6,0), Приземлённое (16,7 т/га; 1,30; 11,1), Уральское наливное (15,3 т/га; 1,28; 8,8) и Копейское (13,2 т/га; 1,24; 9,3). Из них только Братчуд отличается достаточно высокой экологической стабильностью, тогда как остальные имеют низкую стабильность.

По величине коэффициента регрессии можно судить о том, насколько сильно изменяется урожайность при изменении индекса среды на единицу. Сорта с b_i значительно ниже 1 относятся к сортам с низкой пластичностью. Нулевое или близкое к нулю значение b_i показывает, что сорт не реагирует на изменение среды [20]. При неблагоприятных условиях они незначительно снижают урожайность, но в то же время слабо отзываются повышением урожая на интенсификацию садоводства. К таким (*нейтральным*) сортам яблони на Южном Урале относятся сорта Зимнее низкорослое (5,1 т/га; $b_i = 0,46$; $S_i^2 = 1,5$), Подснежник (3,6 т/га; 0,37; 2,1), Ковровое (4,6 т/га; 0,35; 3,3), Соколовское (2,5 т/га; 0,34; 1,0), Кибо (8,6 т/га; 0,72; 2,9) и Память Жаворонкова (12,8 т/га; 0,73; 5,2). Все они отличаются низкой пластичностью и высокой стабильностью. Однако наибольшего внимания из них заслуживает сорт Память Жаворонкова, который отличается высокой и стабильной продуктивностью – 12,8 т/га.

Расчет коэффициента адаптивности (K_a) показал, что в условиях Южного Урала высокой адаптивностью отличаются сорта яблони: Чудное (167 %), Братчуд (166 %), Приземлённое (147 %), Уральское наливное (132 %), Белое летнее (126 %), Бочонок (125 %), Памяти Жаворонкова (116 %), Копейское (113 %) и Миасское (101 %) (рис. 1).

Рис. 1. Коэффициент адаптивности сортов яблони, %

Выводы

1. На Южном Урале к пластичным сортам, продуктивность которых варьирует в соответствии с изменением условий среды, относятся сорта яблони Белое летнее (13,9 т/га; $b_i = 0,91$; $S_i^2 = 4,9$), Бочонок (13,2 т/га; 1,18; 2,0) и Миасское (11,7 т/га; 1,01; 4,7).

2. К интенсивным сортам яблони, хорошо отзывающимся на улучшение условий выращивания, относятся сорта Чудное (21,0 т/га; $b_i = 2,29$; $S_i^2 = 15,7$), Братчуд (19,4 т/га; 1,82; 6,0), Приземлённое (16,7 т/га; 1,30; 11,1), Уральское наливное (15,3 т/га; 1,28; 8,8) и Копейское (13,2 т/га; 1,24; 9,3).

3. К нейтральным сортам, слабо реагирующим на изменение среды, относится сорта: Память Жаворонкова (12,8 т/га; $b_i = 0,73$; $S_i^2 = 5,2$), Кибо (8,6 т/га; 0,72; 2,9), Зимнее низкорослое (5,1 т/га; 0,46; 1,5), Ковровое (4,6 т/га; 0,35; 3,3), Подснежник (3,6 т/га; 0,37; 2,1) и Соколовское (2,5 т/га; 0,34; 1,0).

4. Адаптивными в условиях Южного Урала сортами яблони являются сорта: Чудное (167 %), Братчуд (166 %), Приземлённое (147 %), Уральское наливное (132 %), Белое летнее (126 %), Бочонок (125 %), Памяти Жаворонкова (116 %), Копейское (113 %) и Миасское (101 %). Все они пригодны для возделывания в промышленном и любительском садоводстве региона.

Список литературы

- [1] Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений / А.А. Жученко. – Кишинев, 1980. – 587 с.
- [2] Глаз, Н.В. Садоводство Челябинской области в XXI веке / Н.В. Глаз, А.А. Васильев, В.С. Ильин // Селекция, семеноводство и технология плодово-годных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVIII. – Челябинск, 2016. – С. 238-241.
- [3] Callahan, H.S. Plasticity genes and plasticity costs: a new approach using an Arabidopsis recombinant inbred population / H.S. Callahan, N. Dhanoolal, M.C. Ungerer // *New Phytol.* – 2005. – Vol. 166. – P. 129-139
- [4] Вавилов, Н.И. Научные основы селекции пшеницы. – М.-Л: Сельхозгиз, 1935. – 246 с.
- [5] Заремук, Р.Ш. Продуктивность и экологическая пластичность сливы (*Prunus domestica*) в нестабильных условиях среды / Р.Ш. Заремук // *Сельскохозяйственная биология.* – 2015. – Т. 50. – № 1. – С. 85-91.
- [6] Савельев, Н.И. Генетическая изменчивость и комбинационная способность некоторых сортов яблони по зимостойкости / Н.И. Савельев, С.П., Яковлев // *Селекция яблони в СССР.* – Орёл, 1981. – С.45-50.
- [7] Bernhardt, J.R. Resilience to climate change in coastal marine ecosystems / J.R. Bernhardt, H.M. Leslie // *Annual Review of Marine Science.* – 2013. – Vol. 5. – P. 371-392.
- [8] Гасымов, Ф.М. Итоги 80-летних исследований по селекции абрикоса в Южно-Уральском НИИПОК / Ф.М. Гасымов // *Достижения науки и техники АПК.* – 2011. – № 5. – С. 55-56.
- [9] Глаз, Н.В. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Констанайского НИИСХ / Н.В. Глаз, А.А. Васильев, Т.Т. Дергилева, А.С. Удовицкий, В.В. Тайков, А.А. Мушинский, А.В. Рутц // *Дальневосточный аграрный вестник.* – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.
- [10] Заремук, Р.Ш. Создание адаптивных и продуктивных сортов сливы домашней на юге России / Р.Ш. Заремук, С.В. Богатырева // *Достижения науки и техники АПК.* – 2012. – № 5. – С. 18-20.
- [11] Мазунин, М.А. Результаты селекции яблони в Южно-Уральском НИИПОК / М.А. Мазунин, Е.И. Орешин // *Достижения науки и техники АПК.* – 2011. – № 5. – С. 39-41.
- [12] Мазунин, М.А. Зимостойкость яблони в степях Южного Урала / М.А. Мазунин, О.Е. Фатнева // *Садоводство и виноградарство.* – 2007. – № 3. – С. 3-5.
- [13] Седов, Е.Н. Селекция яблони / Е.Н. Седов, И.П. Калинина, В.К. Смыков // *Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур.* – Орел: ВНИИСПК, 1995. – С. 159-200.
- [14] Седов, Е.Н. Семечковые культуры (яблоня, груша, айва) / Е.Н. Седов, Н.Г. Красова, В.В. Жданов, Е.А. Долматов, Н.В. Можар // *Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур.* – Орел: ВНИИСПК, 1999. – С. 253-300.
- [15] Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

- [16] Зыкин, В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.
- [17] Животкова, Л.А. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» / Л.А. Животкова, З.Н. Морозова, Л.И. Секатуева // Селекция и семеноводство. – 1994. – № 2. – С. 3-6.
- [18] Логинов, Ю.П. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области / Ю.П. Логинов, А.А. Казак // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61). – С. 24-28.
- [19] Васильев, А.А. Оценка экологической пластичности сортов сливы и абрикоса / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2019. – № 2 (50). – С. 15-20.
- [20] Васильев, А.А. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов абрикоса в условиях Южного Урала / А.А. Васильев, Ф.М. Гасымов // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2019. – № 58 (4). – С. 11-20.